

INTERPRETAREA CONSTITUȚIEI: ÎNTRE NECESITATE, LIMITE ȘI RISCURI

Irina IACUB

Doctor în drept, conferențiar universitar, avocat
Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Republica Moldova
e-mail: irinaiacub@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-8349-2789>

Articolul cuprinde o analiză teoretico-empirică a problemei interpretării Constituției în baza doctrinei, legislației și a jurisprudenței Curții Constituționale a Republicii Moldova, în vederea elucidării necesității acesteia și argumentării caracterului riscant/periculos al interpretării fără respectarea unor limite/standarde în materie. În final, pornind de la carențele atestate în legislația și jurisprudența constituțională, sunt formulate propuneri de lege ferenda, orientate spre optimizarea cadrului constituțional și normativ, în acord cu obiectivele de reformare a justiției constituționale din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: Constituție, act normativ, normă juridică, interpretarea Constituției, Curtea Constituțională.

INTERPRETATION OF THE CONSTITUTION: BETWEEN NEED, LIMITS AND RISKS

The article includes a theoretical-empirical analysis of the issue of interpretation of the Constitution based on the doctrine, legislation and jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Moldova, in order to elucidate its need and argue the risky/dangerous nature of interpretation without respecting certain limits/standards. Finally, starting from the shortcomings attested in the constitutional legislation and jurisprudence, are formulated the proposals de lege ferenda oriented towards the optimization of the constitutional and normative framework, in accordance with the objectives of reforming the constitutional justice in the Republic of Moldova.

Keywords: Constitution, normative act, legal norm, interpretation of the Constitution, Constitutional Court.

INTERPRÉTATION DE LA CONSTITUTION: ENTRE NÉCESSITÉ, LIMITES ET RISQUES

L'article contient une analyse théorique et empirique du problème de l'interprétation de la Constitution fondée sur la doctrine, la législation et la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la République de Moldova, afin d'en élucider sa nécessité et de faire valoir le caractère risqué/dangereux de l'interprétation sans respecter certaines limites/norms en la matière. Enfin, sur la base des lacunes de la législation et de la jurisprudence constitutionnelle, des propositions de loi ferenda sont formulées, visant à optimiser le cadre constitutionnel et normatif, conformément aux objectifs de réforme de la justice constitutionnelle de la République de Moldova.

Mots-clés: Constitution, acte normatif, norme juridique, interprétation de la Constitution, Cour constitutionnelle.

ТОЛКОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ: МЕЖДУ НЕОБХОДИМОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕНИЯМИ И РИСКАМИ

Статья включает теоретико-эмпирический анализ проблемы толкования Конституции на основе доктрины, законодательства и судебной практики Конституционного Суда Республики Молдова, с целью выяснения его необходимости и обоснования рискованного/опасного характера толкования без соблюдения определенных ограничений/стандартов. В заключение, учитывая недостатки, отмеченные в конституционном законодательстве и судебной практике, формулируются законодательные предложения, ориентированные на оптимизацию конституционной и нормативной базы в соответствии с целями реформирования конституционного правосудия в Республике Молдова.

Ключевые слова: Конституция, нормативный акт, правовая норма, толкование Конституции, Конституционный суд.

Introducere

În prezent, este general recunoscut că aplicarea normei de drept e precedată obligatoriu de *interpretarea* acesteia – procedeu juridic ce permite deslușirea spiritului normei pornind de la litera sa, prin spirit înțelegându-se *sensul* acesteia sau *voința legiuitorului*.

În doctrină, în acest sens se precizează că crearea normelor juridice comandă și condiționează interpretarea lor, care permite aplicarea acestora, din perspectiva dată interpretarea fiind un mijloc și o condiție de eficacitate a legii. Astfel, interpretarea reprezintă un complement al legii, fără de care ea ar rămâne lege moartă¹.

Necesitatea interpretării este determinată de mai mulți factori, printre care cel mai frecvent este caracterul confuz și echivoc al normei. În unele cazuri, necesitatea interpretării este determinată de prezența lacunelor, erorilor, a coliziunilor în actul normativ, ceea ce nu permite înțelegerea modului în care urmează să se procedeze într-o situație sau alta sau cum să fie soluționat un litigiu sau altul.

Din considerentele date, suntem de părerea că interpretarea ca procedeu juridic necesită o atenție distinctă nu doar din partea practicienilor, doctrinarilor, dar și a legiuitorului. Pentru o aplicare corectă a

normei de drept este necesară o interpretare adecvată/corectă, fapt ce nu poate fi lăsat doar la latitudinea celui care interpretează și aplică norma. Legiuitorul însăși trebuie să stabilească anumite limite pentru interpretarea normelor pe care le instituie, fapt prin care ar preveni și evita interpretările arbitrare, care de cele mai multe ori generează cel puțin aplicarea eronată și inefficientă a legii.

Referindu-ne nemijlocit la problema *interpretării Constituției*, considerăm necesar a preciza de la bun început că, în esență, interpretării se supun normele juridice, nu izvoarele de drept în care sunt exprimate (cum ar fi Constituția, legea, ordonanța, hotărârea etc.). Pornind de la aceasta, în doctrină², se susține că interpretarea normelor juridice (sau interpretarea juridică) acoperă și domeniul pur constituțional.

Dincolo de aceasta, atragem atenția că, în mediul academic se recunoaște pe bună dreptate că problema *interpretării Constituției* nu este foarte des tratată, deși este absolut necesară³. Dat fiind faptul că pe alocuri aceasta prezintă particularități distincte în raport cu interpretarea altor norme juridice, în opinia noastră, problema dată urmează a fi pe larg cercetată și dezvoltată, mai ales pornind de la jurisprudența constituțională. Mai mult, deciziile din ultimii ani ale Curții Constituționale din Republica Moldova au demonstrat nu doar semnificația *interpretării*

¹ Muraru, I., Constantinescu, M., Tănăsescu, E.S., Enache, M., Iancu, Gh. *Interpretarea Constituției: doctrină și practică*. București: Lumina Lex, 2002, p. 3, p. 20.

² Ibidem, p. 18.

³ Ibidem, p. 3.

Constituției, dar și necesitatea absolută de a stabili și respecta anumite limite și standarde în realizarea acestei activități juridice, problemă ce nu poate să rămână în afara unei analize științifice profunde și detaliate.

În vederea realizării acestui deziderat, în cele ce urmează ne propunem o analiză teoretico-normativă a *interpretării Constituției* în baza doctrinei, legislației și a jurisprudenței Curții Constituționale, în rezultatul căreia să argumentăm nu doar necesitatea acesteia, dar și caracterul riscant/periculos al realizării interpretării fără respectarea unor limite/standarde în materie.

Fundamentarea doctrinară a interpretării Constituției

Inițial, pentru a pătrunde în esența interpretării Constituției, vom reitera unele dintre cele mai relevante idei și teze expuse în doctrină (mai ales de constituționaliștii români), pe care le considerăm incontestabile și deosebit de relevante pentru acest subiect.

„Interpretarea Constituției este o necesitate în cazul fiecărei aplicări a unui text constituțional, indiferent că există sau nu o contestare cu privire la sensul exact al acestuia, sau că de sensul său depinde soluționarea unui conflict. De altfel, există și situații în care chiar dacă ar exista contestări ale sensului dispoziției constituționale, acestea nu pot fi adrestate nici unei autorități și, prin urmare, interpretarea este singura cale de ieșire din impas. Pe cale de consecință, interpretarea Constituției constituie o problemă nu doar teoretică, ci și cu importante valențe practice”⁴.

„Interpretarea Constituției reprezintă: o fază a aplicării normelor constituționale care pune în evidență corelația între litera și spiritul Constituției; o operațiune de explicare și de analiză a semnificației normelor constituționale; un act de concretizare a normelor constituționale”⁵.

⁴ Ibidem, p. 6.

⁵ Ibidem, p. 23.

Mai mult, interpretarea Constituției este văzută ca „o formă a activității juridice, orientată spre realizarea Constituției, consolidarea autorității acesteia, protecția normelor constituționale și prevenirea delictelor constituționale”⁶.

„Obiect al interpretării Constituției sunt doar regulile scrise reflectate în textul constituțional”⁷. Dar, în același timp, se consideră că „obiect al interpretării nu sunt normele constituționale, ci textul Constituției, în cadrul căruia normele trebuie identificate. Ori un text constituțional poate să cuprindă mai multe norme juridice, uneori contradictorii. Gradul de determinare (sau nedeterminare) al normelor constituționale depinde de textul Constituției care, cel mai adesea, este redactat în mod intenționat în termeni generali, uneori chiar vagi sau imprecizi”⁸. „Interpretarea textului și a cuvintelor din Constituție este mijlocul prin care se realizează interpretarea normelor juridice care alcătuiesc Constituția”⁹.

Pe de altă parte, unica excepție de la interpretarea textului Constituției este recunoscută a fi instituția principiilor constituționale. Astfel, „anumite principii, chiar dacă nu sunt clar exprimate, *expressis verbis*, în textul Constituției, sunt prezente în spiritul său și nu pot fi ignorate sau trecute sub tăcere pentru că nu sunt cuprinse în text”¹⁰.

Referitor la motivația și necesitatea interpretării, este important de precizat că „textul Constituției este prin excelență imprecis, formulat în termeni generali. Superioritatea formală a Constituției, rigiditatea sa împiedică revizuirea ei la necesitate (la intervale scurte), și atunci interpretarea rămâne singura cale de adaptare a conținutului normativ, de regulă mai vechi,

⁶ Миков, И.А. Толкование конституционных норм. В: Законность и правопорядок в современном обществе, 2011, № 4, p. 45.

⁷ Muraru, I., Constantinescu, M., Tănăsescu, E.S., Enache, M., Iancu, Gh. Interpretarea Constituției ... op. cit., p. 7.

⁸ Ibidem, p. 9.

⁹ Ibidem, p. 9.

¹⁰ Ibidem, p. 10.

la realitatea socială aflată în permanentă schimbare”¹¹. Deci, „interpretarea Constituției reprezintă o alternativă pentru procedura rigidă de completare și modificare a normelor constituționale, care pot fi orientate spre concretizarea conținutului acestora”¹².

Așadar, „interpretarea este deosebit de importantă pentru „adaptarea” Constituției la condițiile de viață mereu schimbătoare. În acest sens, Constituția, datorită îndeosebi caracterului său rigid, reprezintă un cadru de stabilitate ce nu ar fi însă, posibil dacă interpretarea ei nu-i asigură suplețea necesară pentru adecvarea normei constituționale la condițiile, adesea alerte, ale schimbării”¹³.

Totodată, motivația interpretării poate fi găsită în cazul unor texte constituționale cu o mare vechime în intenția de a face să supraviețuiască legea, care în mod evident nu a fost construită astfel încât să corespundă realităților actuale. Totuși, doctrina înregistrează așa numita interpretare a „intenției originale a autorului”, în conformitate cu care textul și intenția originală a celor care le-au formulat trebuie să conducă la efecte juridice. Deși utilă această metodă nu este poate cea mai bună, întrucât interpretarea Constituției nu poate să se rezume doar la căutarea sensului pe care autorii l-au dat unei dispoziții, ci trebuie să țină seama și de realitățile sociale cărora acea normă se aplică¹⁴.

„Stabilind sensul legii, în scopul aplicării sale, interpretul îi poate conferi valori, sensuri și aplicații care, evident, nu au fost în intenția autorului normei interpretate, dar sunt conforme normativității regulii interpretate, precum și unor cerințe sociale, politice, economice etc.”¹⁵

¹¹ Ibidem, p. 12.

¹² Иванова, О. М. *Институт толкования Конституции в России и Франции (сравнительно-правовой анализ)*. // *Ин: Ленинградский юридический журнал*. СПб., 2009, № 4 (18), p. 135.

¹³ Muraru, I., Constantinescu, M., Tănăsescu, S., Enache, M., Iancu, Gh. *Interpretarea Constituției ... op. cit.*, p. 121.

¹⁴ Ibidem, p. 15.

¹⁵ Ibidem, p. 22.

În ceea ce privește subiecții ce pot interpreta Constituția, subliniem că „o astfel de interpretare se realizează de către toate autoritățile statului de fiecare dată când acestea sunt puse în situația de a aplica Legea Fundamentală. Bunăoară, însăși Parlamentul în momentul în care adoptă o lege efectuează practic o interpretare autentică a Constituției”¹⁶. La fel, instanțele judecătorești și autoritățile administrației publice”¹⁷.

Privind nemijlocit competența de interpretare a Constituției, precizăm că, în general, „dacă această competență este atribuită unei anumite autorități statale, interpretarea devine autentică, ceea ce presupune că este obligatorie și produce efecte juridice”¹⁸.

De cele mai multe ori, „împuternicirea de a interpreta revine tribunalelor și Curților Constituționale, caracterizate în general ca autorități publice care sunt garanții supremației Constituției. Această caracterizare fundamentează dreptul acestor autorități de a interpreta atât normele din Constituții, cât și pe cele din alte acte normative”. „Atribuția de interpretare a textelor Constituției poate fi prevăzută *explicit* în Constituție sau poate rezulta *implicit*. Cât privește interpretarea legilor, prevăzută sau nu în sarcina Curților Constituționale, ea ține chiar de natura justiției constituționale, deoarece verificarea concordanței dintre legi și Constituție, implică obligatoriu, o operațiune de interpretare, de aceea dispozițiile legale prin care s-ar interzice această posibilitate sunt rezultatul unei insuficiente cunoașteri a sistemului aplicării dreptului”¹⁹.

Așadar, „interpretarea este inerentă activității Curții Constituționale, influențându-i substanțial activitatea și compensând parțial lacunele legislației constituționale”²⁰.

¹⁶ Ibidem, p. 14.

¹⁷ Muraru, I. *Drept constitutional și instituții politice*. - București: Actami, 1998, p. 27-30.

¹⁸ Muraru, I., Constantinescu, M., Tănăsescu, E.S., Enache, M., Iancu, Gh. *Interpretarea Constituției ... op. cit.*, p. 13.

¹⁹ Ibidem, p. 33.

²⁰ Иванова, О.М. *Институт толкования Конституции*

Mai mult, în doctrină, se recunoaște că interpretarea Constituției reprezintă de fapt una din funcțiile principale ale Curții Constituționale, mai ales în statele cu democrație tânără. Funcția dată se realizează prin intermediul tuturor atribuțiilor Curții (interpretare cazuală a Constituției) și prin atribuțiile speciale de interpretare oficială a Constituției, la solicitarea subiecților competenți în cadrul unei proceduri speciale – de jurisdicție constituțională²¹.

În calitatea sa de funcție a Curții Constituționale interpretarea Constituției este o interpretare autentică ce se deosebește de interpretarea științifică sau doctrinară. Aceasta nu poate fi considerată un act pur științific de cunoaștere, fiind prin excelență o manifestare de voință²² și un act de creație (a jurisprudenței constituționale; a dreptului jurisprudențial constituțional; a doctrinei constituționale²³; sau chiar a doctrinei juridice a jurisdicției constituționale²⁴). Ea nu este expresia unei opinii, printre alte opinii, este produsul unei decizii prin care o dezbatere este tranșată²⁵. Curtea Constituțională nu este un simplu interpret, întrucât în soluțiile pe care le dă ea este pusă deseori în situația de a formula exigențe.

Esențial este că, în toate cazurile, Curtea are exclusivitatea interpretării Constituției. Pe de o parte, aceasta este consecința faptului că, prin poziția sa

в России и Франции (сравнительно-правовой анализ). // În: Ленинградский юридический журнал. СПб., 2009, № 4 (18), p. 135.

²¹ Railean, P. *Mecanismul jurisdicțional de asigurare a legalității în statul de drept*. Sub red. șt. a prof. Gh. Costachi. - Chișinău: S.n., 2015, p. 506.

²² Burdeau, G., Hamon, F., Troper, M. *Droit constitutionnel*. Ed. 26eme. - Paris: Librairie Gènerale de Droit et Jurisprudence, 1999. p. 58-60.

²³ Muraru, I., Constantinescu, M., Tănăsescu, E.S., Enache, M., Iancu, Gh. *Interpretarea Constituției ... op. cit.*, p. 83.

²⁴ Любитенко, Д.Ю. *Правовая доктрина Конституционного Суда Российской Федерации: общетеоретический аспект*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Волгоград, 2011, p. 3 (24 p.).

²⁵ Muraru, I., Constantinescu, M., Tănăsescu, S., Enache, M., Iancu, Gh. *Interpretarea Constituției ... op. cit.*, p. 74.

constituțională, Curtea nu face parte din structurile de putere ale celorlalte autorități publice, ce configurează puterea legislativă, executivă și judecătorească, iar, pe de altă parte, în calitatea sa de garant al supremației Constituției, prin jurisprudența sa, Curtea asigură respectarea supralegalității constituționale (legalității constituționale²⁶), obligatorii pentru toate celelalte autorități publice²⁷ și a securității constituționale²⁸.

Totodată, trebuie să observăm că prin interpretare Curtea nu formează norme noi și primare, nu le modifică și nu le schimbă pe cele în vigoare. Prin interpretarea prevederilor constituționale pot fi formulate doar poziții de drept cărora Parlamentul le poate da un veșmânt legislativ sau pot fi aplicate așa cum le determină Curtea²⁹.

Așadar, interpretând dispozițiile Constituției, Curtea Constituțională pas cu pas, caz după caz, creează o ordine juridică constituțională³⁰, obligatorie în cadrul statului.

Interpretarea Constituției de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova

Înainte de a trece nemijlocit la problema interpretării Constituției de către Curtea Constituțională

²⁶ Costachi, Gh., Railean, P. *Legalitatea constituțională – nucleu al legalității în statul de drept*. // În: Revista Națională de Drept, 2013, nr. 12, p. 19-21; Costachi, Gh., Railean, P. *Menirea justiției constituționale în statul de drept contemporan*. // În: Legea și Viața, 2014, nr. 10, p. 4-9.

²⁷ Vida, I. *Forța juridică a interpretării Constituției*. În: Justiția constituțională: actualitate și perspective. - Chișinău: Cartdidact (Tipografia „Reclama”), 2005. p. 34.

²⁸ Costachi, Gh. *Cetățeanul și puterea în statul de drept*. Monografie. - Chișinău: S.n., 2019 (Tipogr. "Print Caro"), p. 189-204; COSTACHI, Gh. *Securitatea constituțională în Republica Moldova la 25 de ani de existență a Legii Fundamentale*. // În: Legea și viața, 2019, nr. 8, p. 4-9.

²⁹ Pușcaș, V. *Curtea Constituțională unicul subiect de interpretare oficială a Constituției*. // În: Justiția constituțională în Republica Moldova, 2010, nr. 3. p. 16.

³⁰ Курис, Э. *О стабильности конституции, источниках конституционного права и мнимом всемогуществе конституционных судов*. // În: Конституционное правосудие. Ереван, 2004, nr. 3(48). p. 101.

a Republicii Moldova, considerăm necesar de a preciza că, la nivel normativ, *interpretarea* ca procedeu juridic este expres reglementată în *Legea cu privire la actele normative* nr. 100/2017³¹, în art. 71 alin. (1) și (2) după cum urmează: „(1) Interpretarea actelor normative se efectuează cu scopul clarificării sensului unui act normativ sau ale unor dispoziții din acesta. (2) Prin interpretare se oferă soluții juridice de aplicare a normei de drept în sensul exact al acesteia. (3) Interpretarea oficială se efectuează prin acte normative de interpretare sau prin acte de aplicare a normelor de drept de către instituțiile abilitate”.

Prezintă importanță în context și art. 72 din legea citată, care stabilește că Curtea Constituțională este autoritatea competentă să interpreteze oficial Constituția Republicii Moldova și legile constituționale.

Din aceste dispoziții normative, se pot deduce cel puțin două momente importante:

- *în primul rând, interpretarea normelor constituționale poate avea drept scop clarificarea sensului acestora;*

- *în al doilea rând, prin interpretarea normelor constituționale, trebuie să se ofere soluții juridice de aplicare a normei în sensul exact al acesteia.*

Vorbind nemijlocit despre atribuția Curții Constituționale de a interpreta Constituția, precizăm că aceasta este reglementată expres și în:

- *Constituția Republicii Moldova*³² – art. 135 alin. (1) lit. b);

- *Legea cu privire la Curtea Constituțională* nr. 317/1994³³ – art. 4 alin. (1) lit. b); și

³¹ *Legea cu privire la actele normative* nr. 100 din 22.12.2017. // În: Monitorul Oficial nr. 7-17 din 12-01-2018.

³² *Constituția Republicii Moldova*, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994. Republicată în: Monitorul Oficial nr.78/140 din 29.03.2016 (versiune în vigoare din 14.01.2019 în baza modificărilor prin Legea nr. 255 din 22.11.18, MO 467-479/14.12.18 art.786).

³³ *Legea cu privire la Curtea Constituțională* nr. 317 din 13-12-1994. // În: Monitorul Oficial Nr. 08 din 07-02-1995 (versiune actualizată prin Legea nr. 5 din 06.02.20, MO63-68/28.02.20 art.48; în vigoare 28.03.20).

- *Codul Jurisdicției Constituționale*³⁴ – art. 4 alin. (1) lit. b).

Sub aspect comparativ, am putea menționa că interpretarea Constituției, ca atribuție distinctă a Curții Constituționale, este reglementată expres în *Constituția Federației Ruse* (art. 125 alin. 5)³⁵, *Constituția Republicii Bulgaria* (art. 149 alin. 1)³⁶, *Constituția Republicii Slovace* (art. 128)³⁷, în timp ce în România, constituentul/legiuitorul nu face nici o specificare în acest sens, ceea ce potrivit specialiștilor³⁸, nu împiedică Curtea Constituțională să adopte decizii interpretative (decizii prin care, fără a se declara neconstituționalitatea, instanța de justiție constituțională atribuie normelor criticate o anumită semnificație, un sens care le-ar face compatibile cu Constituția, pe calea interpretării acelor norme și în considerarea motivelor arătate³⁹). Mai mult, în asemenea situații se consideră că funcția de interpretare rezultă în general din rolul curților constituționale și locul lor în ordinea constituțională.

³⁴ *Codul Jurisdicției Constituționale* nr. 502 din 16-06-1995. // În: Monitorul Oficial Nr. 53-54 din 28-09-1995 (versiune actualizată prin Legea nr. 38 din 28.02.20, MO103/14.04.20 art.176; în vigoare 14.05.20).

³⁵ *Конституция Российской Федерации*, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [URL]: <http://constitution.kremlin.ru/>.

³⁶ *Constituția Republicii Bulgaria*, din 1991. În: Codex Constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene / Șt. Deaconu, I. Muraru, E. S. Tănăsescu, S. G. Barbu. - București: Monitorul Oficial R.A., 2015, p. 248.

³⁷ *Constituția Republicii Slovace*, adoptată prin Legea nr. 460/1992. În: Codex Constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene / Șt. Deaconu, I. Muraru, E. S. Tănăsescu, S. G. Barbu. - București: Monitorul Oficial R.A., 2015, p. 1374.

³⁸ Deleanu, I. *Instituții și proceduri constituționale*. Arad: Servo Sat, 1999, p. 472; Muraru, I., Constantinescu, M., Tănăsescu, E.S., Enache, M., Iancu, Gh. *Interpretarea Constituției ... op. cit.*, p. 41-42.

³⁹ Deleanu, I. *Instituții și proceduri constituționale*. - Arad: Servo Sat, 1999, p. 473.

În linii generale, apreciem că lipsa unor astfel de reglementări nu constituie o problemă în sine, întrucât Curtea Constituțională recurge la interpretarea Constituției mai că în toate cazurile în care este sesizată, aplicarea Constituției (ca și a oricărei alte legi) fiind imposibilă fără interpretare. Altfel spus, interpretarea este o etapă importantă a procesului de aplicare și realizare a Constituției.

Acest moment l-a recunoscut însăși Curtea Constituțională a Republicii Moldova, precizând că⁴⁰: „37. de fiecare dată, când se cere verificarea constituționalității unor acte juridice concomitent cu interpretarea unor prevederi constituționale, verificarea constituționalității include interpretarea prevederilor în cauză în mod implicit.”

Din perspectiva dată, cu mult mai problematică este reglementarea expresă a atribuției Curții de a interpreta Constituția, cel puțin din considerentul că legile citate:

- *în primul rând*, nu explică în nici un fel ce trebuie de înțeles prin sintagma „interpretarea Constituției”;

- *în al doilea rând*, nu prevăd care este scopul interpretării Constituției de către Curte și nici limitele acesteia;

- *în al treilea rând*, nu prevăd în ce cazuri poate fi solicitată și satisfăcută cererea de interpretare a Constituției.

Prin urmare, reglementarea acestei atribuții s-a redus practic doar la enunțarea ei în articolele citate mai sus. În asemenea condiții, considerăm că la capitolul „scopul și limitele interpretării Constituției de către Curte” ar trebui să devină incidente dispozițiile *Legii cu privire la actele normative* nr. 100/2017 referitoare la interpretarea legilor. În pofida acestui

⁴⁰ Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (modul de alegere a Președintelui) (Sesizarea nr. 48b/2015). // În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-67 din 18.03.2016.

fapt, constatăm că Curtea Constituțională nu este obligată practic să respecte aceste norme, întrucât potrivit art. 134 alin. (2) din *Constituția Republicii Moldova* și art. 1 alin. (2) din *Legea cu privire a Curtea Constituțională* nr. 317/1994: „Curtea se supune numai Constituției”. Mai mult, o astfel de normă, exclude practic obligativitatea Curții de a se supune oricărei legi din sistemul nostru legislativ, ceea ce în opinia noastră excede standardelor unui stat de drept, în lumina cărora toți suntem egali în fața legii și toți suntem obligați să o respectăm.

Pornind de la aceste premise, în una din hotărârile sale Curtea explică că: „prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin. (1) lit. b) din Constituție presupune **stabilirea sensului autentic și deplin al normelor constituționale**, care poate fi realizată prin **interpretarea textuală sau funcțională, în măsura în care poate fi dedusă din textul Constituției**, ținând cont de caracterul generic al normei, situațiile concrete pe care legiuitorul nu avea cum să le prevadă la momentul elaborării normei, reglementările ulterioare (conexe sau chiar contradictorii), situațiile complexe în care norma trebuie aplicată etc.”⁴¹. Tot în același context, Curtea a precizat că „**scopul oricărei interpretări a normelor constituționale este de a asigura unitatea și înțelegerea corectă a conținutului și sensului lor autentic**, de a soluționa divergențele juridice și politice apărute în legătură cu perceperea și aprecierea normelor Legii Supreme. Interpretarea oficială a normelor constituționale este imperativă.”⁴²

Deci, observăm că, în lipsa unor reglementări legale exprese (în conținutul nemijlocit al Legii organice care reglementează organizarea și funcționarea Curții), Curtea încearcă singură să clarifice conținutul și scopul atribuției sale de a interpreta Constituția.

⁴¹ Hotărârea Curții Constituționale nr. 33 din 10-10-2013 privind interpretarea articolului 140 din Constituție (Sesizarea nr. 45b/2013). // În: Monitorul Oficial nr. 297-303 din 20-12-2013, par. 22.

⁴² Ibidem, par. 48.

Dincolo de aceste momente, totuși considerăm că clarificarea conținutului noțiunii de „interpretare a Constituției” și a scopului acesteia (ca atribuție distinctă a Curții Constituționale) la nivel teoretic și normativ este absolut necesară. Sub aspect doctrinar atragem atenția că practic unicul *Comentariu* complet al *Constituției Republicii Moldova* (editat în anul 2012⁴³) pe care îl avem, nu conține nici o explicație în acest sens.

Doctrina străină, în schimb, oferă diferite definiții a conceptului în cauză. Potrivit uneia dintre acestea, interpretarea Constituției presupune „o explicație cazuistică sau normativă a sensului normelor constituționale prin depășirea incertitudinilor de înțelegere a acesteia, în vederea asigurării legalității constituționale și menținerii corespunzătoare a ordinii de drept constituționale”⁴⁴.

La capitolul delimitării interpretării *cazualice* (*concrete*) de cea *normativă* (*abstracte*), precizăm că prima presupune interpretarea realizată în contextul exercitării controlului de constituționalitate, iar cea de-a doua – în contextul exercitării atribuției de interpretare a Constituției. La fel, în cele două cazuri sunt diferite și consecințele juridice generate⁴⁵. Bunăoară, interpretarea cazuistică se va finaliza întotdeauna cu constatarea constituționalității sau neconstituționalității normelor interpretate și ca rezultat lipsirea acestora de putere juridică, în timp ce interpretarea normativă, realizată în afara vreunui caz concret, nu duce la asemenea consecințe, în final, fiind doar concretizat sensul normelor interpretate.

Într-o altă definiție se subliniază că „interpretarea Legii Fundamentale presupune o activitate intelectuală realizată în vederea elucidării și explicării sensului

⁴³ *Constituția Republicii Moldova: comentariu*. - Chișinău: Arc, 2012. 572 p.

⁴⁴ Хабриева, Т.Я. *Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика*. - М.: Юристъ, 1998, p. 72–73.

⁴⁵ Лучин, В.О. *Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации*. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, p. 538.

adevărat al dispozițiilor constituționale, orientată spre înlăturarea incertitudinilor în înțelegerea acestora, coliziunilor normelor și neajunsurilor de tehnică legislativă”⁴⁶.

Din conținutul acestor definiții se poate observa că ambele subliniază faptul că „**explicația normei constituționale se face prin depășirea incertitudinilor în înțelegerea acesteia**” („incertitudinile” sunt văzute ca fiind abateri de la regulile de calitate a legii, deplinătate și precizie⁴⁷).

Raportând definițiile date la prevederile *Legii cu privire la actele normative* nr. 100/2017, constatăm că procedul interpretării are în esență același scop, indiferent de forța juridică a actului normativ supus acestuia. În esență, o astfel de poziție promovează și Curtea Constituțională în opinia căreia⁴⁸ „necesitatea interpretării trebuie să fie confirmată prin esența problemei de drept rezultată din **caracterul neuniform al dispozițiilor constituționale**” (par. 45). Ca rezultat, „sesizările cu privire la interpretarea dispozițiilor constituționale sunt tratate de către Curte cu o diligență deosebită”, fiind „acceptate pentru examinare în fond doar în cazul în care **dispoziția constituțională, a cărei interpretare se solicită, este incertă, ambiguă sau incompletă**” (par. 46).

În pofida acestui fapt, cu regret, trebuie să recunoaștem că în activitatea sa jurisdicțională **Curtea Constituțională din Republica Moldova obișnuiește nu doar să interpreteze normele constituționale (în vederea clarificării sensului acestora și înlăturării incertitudinilor), dar și să le**

⁴⁶ Петренко, Н.И., Рыбакова, Я.Н. *Толкование конституционных норм как вид правовой деятельности*. // În: *Марийский юридический вестник*, № 3(18)/2016, p. 70.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 70.

⁴⁸ *Decizia Curții Constituționale nr. 6 din 02-04-2014 de respingere a sesizării nr. 10a/2014 pentru controlul constituționalității unei prevederi din Legea nr. 96 din 21 mai 2010 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Regulamentul Parlamentului și interpretarea articolului 41 alin. (2) din Constituție (constituirea fracțiunilor parlamentare)*. // În: *Monitorul Oficial* Nr. 127-133 din 23.05.2014.

extindă sensul, fapt soldat adeseori cu crearea de noi norme juridice sau cu identificarea/arogarea unor noi atribuții în competența sa, nespecificate de Constituție și Lege.

Efectele interpretării Constituției de către Curtea Constituțională: studiu de caz

Din numeroasele exemple pe care am putea să le invocăm pentru argumentarea poziției expuse, ne vom opri doar la unul, întrucât considerăm a fi suficient de relevant. Este vorba despre interpretarea de către Curte a art. 140 din *Constituția Republicii Moldova*, care prevede în esență efectele actelor justiției constituționale, după cum urmează: „(1) Legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora devin nule, din momentul adoptării hotărârii corespunzătoare a Curții Constituționale. (2) Hotărârile Curții sunt definitive și nu pot fi atacate”.

Dezvoltând această normă, *Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317/1994*⁴⁹ stabilește în art. 28: „(2) Actele normative sau unele părți ale acestora declarate neconstituționale devin nule și nu se aplică din momentul adoptării hotărârii respective a Curții Constituționale. (3) Consecințele juridice ale actului normativ sau ale unor părți ale acestuia declarate neconstituționale sînt înlăturate conform legislației în vigoare.” Totodată, *Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017* prevede în art. 74 alin. (1) lit. b): „Acțiunea actului normativ încetează dacă: b) actul este declarat neconstituțional”.

Din dispozițiile citate este clar că odată ce o normă/lege a fost declarată neconstituțională ea devine nulă și nu se mai aplică. Cu alte cuvinte, declararea neconstituționalității unei norme presupune ca efect juridic „lipsirea de putere juridică” a acesteia (conform terminologiei folosite în art. 7 din Constituție). Cu titlu de detaliu, precizăm că, în opinia noastră,

⁴⁹ *Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317 din 13.12.1994*. // În: Monitorul oficial nr. 8 din 07.02.1995 (versiune actualizată prin Legea nr. 5 din 06.02.20, MO63-68/28.02.20 art.48; în vigoare 28.03.20).

folosirea în acest caz a instituției *nulității* este improprie, mai ales că Legea-cadru nr. 100/2017 nu o prevede pentru materia actelor normative, în timp ce *Codul administrativ* o reglementează destul de evaziv exclusiv pentru actele administrative normative (art. 141, 208⁵⁰).

Dincolo de aceste explicații și în pofida clarității momentului enunțat mai sus, Curtea Constituțională s-a plasat pe o altă poziție, oferind unele interpretări ce exced sensul exact și conținutul normelor citate și nu numai. Relevantă în acest sens este *Hotărârea* sa nr. 33 din 10.10.2013⁵¹, care la o analiză atentă, în coroborare cu prevederile constituționale și legale în vigoare, ne permite să observăm următoarele momente importante.

- **În primul rând**, Curtea recunoaște pe bună dreptate că prin unele hotărâri ale sale (prin care declară neconstituțională o prevedere legală sau un act) „poate genera vid legislativ și existența unor deficiențe și incertitudini în aplicarea legii” (par. 33⁵²).

În general, astfel de urmări sunt evidente, întrucât de cele mai multe ori, sunt declarate neconstituționale unele prevederi legale ce fac parte dintr-un ansamblu determinat. Cu toate acestea, doctrina a consemnat o soluție rațională în acest sens, menită parțial să elimine asemenea urmări. În acest sens, s-a menționat că în ipoteza neconstituționalității parțiale, ce se poate referi la un cuvânt, frază sau aliniat etc., este necesar ca neconstituționalitatea să fie „detașabilă”, în sensul că ceea ce rămâne să poată fi aplicat, conform voinței legiuitorului. Numai în aceste condiții

⁵⁰ *Codul administrativ al Republicii Moldova* nr. 116 din 19.07.2018. // În: Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018.

⁵¹ *Hotărârea Curții Constituționale nr. 33 din 10-10-2013 privind interpretarea articolului 140 din Constituție (Sesizarea nr. 45b/2013)*. // În: Monitorul Oficial nr. 297-303 din 20-12-2013.

⁵² „33. ... unele hotărâri ale Curții Constituționale, prin care se declară neconstituțională o prevedere legală sau un act, pot genera vid legislativ și existența unor deficiențe și incertitudini în aplicarea legii.”

judecătorul constituțional rămâne în limitele funcției sale de „legiuitor negativ”, fără a păși pe tărâmul legiuitorului pozitiv, ce este al Parlamentului, ca unică putere legiuitoare a țării. De aceea, dacă eliminând partea neconstituțională, ceea ce rămâne ar deveni neaplicabil sau s-ar deforma voința legiuitorului, neconstituționalitatea parțială fiind imposibilă, textul în întregime, nu numai o parte din el, este neconstituțional⁵³.

Situația este similară și în ce privește interpretarea normei controlate, deoarece, așa cum arăta D. Turpin⁵⁴, scopul interpretării este eliminarea „veninului neconstituțional”, adică a interpretării implicate în mod necesar de norma controlată. Aceste tehnici de control sunt relevante pentru poziția judecătorului constituțional care nu este un „adversar” al legiuitorului, ci dimpotrivă, un partener, urmărind consolidarea legii, stabilitatea operei legiuitorului, prin eliminarea acelor aspecte care i-ar putea afecta această stabilitate, datorită caracterului lor neconstituțional. Tocmai din această cauză, depășind sub aspect formal limitele sesizării, dar nu sub aspect substanțial, dacă un text este neconstituțional sunt neconstituționale și prevederile, din același act normativ, de care „în mod necesar și evident” nu pot fi disociate⁵⁵.

Așadar, putem deduce că **Curtea Constituțională trebuie să fie atentă atunci când prin interpretarea normelor constituționale decide neconstituționalitatea normelor juridice supuse controlului și să manifeste o diligență sporită mai ales când recurge la constatarea neconstituționalității parțiale. De această diligență depinde în cea mai mare parte „calitatea” și „caracterul aplicativ” al sistemului de norme din care decad normele constatate a fi neconstituționale.**

⁵³ Muraru, I., Constantinescu, M., Tănăsescu, E.S., Enache, M., Iancu, Gh. *Interpretarea Constituției ... op. cit.*, p. 38.

⁵⁴ Turpin, D. *Contentieux constitutionnel*. - Paris: PUF, 1986, p. 228.

⁵⁵ Muraru, I., Constantinescu, M., Tănăsescu, E.S., Enache, M., Iancu, Gh. *Interpretarea Constituției ... op. cit.*, p. 38.

În pofida acestui moment, Curtea susține că „**pentru a evita aceste repercusiuni negative**, art. 28¹ din *Legea privind Curtea Constituțională* prevede că Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării hotărârii Curții Constituționale, prezintă Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea sau abrogarea actului normativ sau a unor părți ale acestuia declarate neconstituționale. Proiectul de lege respectiv urmează a fi examinat de Parlament în mod prioritar” (par. 34). „Concomitent, potrivit art. 28¹ alin. (4) din Lege, în termen de 3 luni, Curtea urmează a fi informată despre rezultatele examinării constatărilor privind lacunele reglementărilor normative, datorate nerealizării unor prevederi constituționale, indicate în adresă” (par. 35).

Considerăm a fi incidente în acest caz și prevederile art. 69 din *Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017*, potrivit cărora: „Actele normative sau dispozițiile acestora declarate neconstituționale se aduc în concordanță cu hotărârile Curții Constituționale în modul stabilit de *Codul jurisdicției constituționale* și *Legea cu privire la Curtea Constituțională*”. În esență, această normă face trimitere la același art. 28¹ din *Legea cu privire la Curtea Constituțională*.

Din alegația Curții (citată mai sus), dar și din întreg conținutul Hotărârii analizate, se poate desprinde ideea că ea nu-și asumă nici o responsabilitate pentru modul în care intervine în creația legislativă (în sensul enunțat mai sus), prin declararea neconstituționalității normelor, precum și pentru vidul legislativ creat ca rezultat, sugerând că unica soluție în acest caz este intervenția rapidă a legiuitorului. În opinia noastră, în această situație Curtea urmează să respecte cerințele neconstituționalității parțiale, fapt de natură să garanteze că vidul legislativ creat nu va afecta calitatea și aplicabilitatea actului normativ în cauză. La nivel legislativ, o astfel de cerință atestăm în *Legea României nr.47/1992 privind*

organizarea și funcționarea Curții Constituționale⁵⁶, care în art. 31 alin. (2) stipulează: „În caz de admitere a excepției, Curtea se va pronunța și asupra constituționalității altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar și evident, nu pot fi dissociate prevederile menționate în sesizare.”

Curios este că și *Codul jurisdicției constituționale* al RM prevede ceva asemănător în art. 6 alin. (3), potrivit căruia: „Controlînd constituționalitatea actului contestat, Curtea Constituțională poate pronunța o hotărâre și în privința altor acte normative a căror constituționalitate depinde în întregime sau parțial de constituționalitatea actului contestat”.

La o analiză atentă a celor două norme citate, se poate observa că chiar dacă sunt asemănătoare, ele totuși se deosebesc prin esența lor. În timp ce, legiuitorul din Republica Moldova este preocupat mai mult de verificarea concomitentă, printr-o singură sesizare, și a actelor normative a căror constituționalitate depinde în întregime sau parțial de constituționalitatea actului contestat, prin aceasta practic anticipând alte sesizări, legiuitorul român se axează mai mult, așa cum am menționat, pe neadmiterea creării de viduri legislative ca rezultat al neconstituționalităților constatate la nivelul actului contestat, care să-l facă inaplicabil.

Așadar, însăși existența unei astfel de norme denotă faptul că **este posibil și acceptabil ca anume Curtea Constituțională să fie responsabilă de calitatea, integritatea și aplicabilitatea actelor normative supuse controlului constituționalității, ca rezultat al neconstituționalităților constatate. Neconștientizarea și, respectiv, ignorarea acestui moment, în viziunea noastră, a și determinat celelalte interpretări eronate pe care le-a expus Curtea în hotărârea analizată** (la care ne vom referi în cele

⁵⁶ *Legea României nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale*. Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010. [URL] <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124149>.

ce urmează), **care pe alocuri au luat forma unor responsabilități improprii autorității de jurisdicție constituțională.**

• **În al doilea rând**, Curtea a constatat că „tergiversarea în executarea multor hotărâri ale Curții și ignorarea adreselor creează situații care determină menținerea lacunelor în legislație și afectează calitatea implementării legilor” (par. 36).

În contextul dat, considerăm că prezintă importanță prevederile art. 79 din *Codul jurisdicției constituționale*, potrivit căroră: „(1) Dacă la examinarea cauzei Curtea Constituțională constată existența unor lacune în legislație ce se datorează nerealizării unor prevederi ale Constituției, ea atrage atenția organelor respective, printr-o adresă, asupra lichidării acestor lacune. (2) Organele sesizate comunică, în termenul stabilit, Curții Constituționale rezultatele examinării adresei.” Din aceste și alte norme legale din domeniu, se poate desprinde faptul că „adresele”, ca acte ale Curții Constituționale, nu au forța juridică a *hotărârilor, deciziilor și avizelor* acesteia, întrucât prin intermediul lor Curtea doar „atrage atenția organelor” corespunzătoare asupra lichidării lacunelor atestate în legislație. Deci, *adresele* practic reprezintă o formă de comunicare a Curții cu autoritățile competente de creare a legii.

În pofida acestui fapt, Curtea a egalat „neexecutarea/ignorarea adreselor” cu „neexecutarea hotărârilor” sale, fapt calificat în final ca o „neexercitare a competenței de legiferare” de către Parlament, prevăzută de Constituție (par. 38-39⁵⁷). **Prin intermediul unei astfel de interpretări extinse, Curtea a conferit practic adreselor sale forță juridică obligatorie, ceea ce contravine**

⁵⁷ „38. ... lipsa de reacție a celor două puteri (fiind vorba despre Parlament și Guvern – e.n.) pune în discuție respectarea dispozițiilor Legii fundamentale și, respectiv, comportamentul constituțional al acestora față de Curtea Constituțională. 39. Lipsa unei intervenții legislative a Parlamentului în vederea executării actelor instanței de jurisdicție constituțională echivalează cu neexercitarea competenței de baza a acestuia, și anume cea de legiferare atribuită de Constituție.”

prevederilor legale citate mai sus, moment ce poate fi calificat ca instituire de norme juridice primare contrar competenței sale legale.

• **În al treilea rând**, pornind de la acest comportament constituțional al autorităților, Curtea s-a văzut obligată să intervină „pentru a preciza sensul hotărârilor sale și care sunt consecințele constatării neconstituționalității textelor examinate” (par. 40⁵⁸). În acest sens, Curtea a precizat mai întâi care este valoarea și forța juridică a actelor sale, după cum urmează:

- „caracterul direct aplicabil al Constituției este **concretizat în obligativitatea aplicării actelor Curții Constituționale**” (par. 44⁵⁹), **care în ansamblul lor** „ghidează evoluția întregului sistem legal, precum și procesul de interpretare și aplicare a legii” (par. 43⁶⁰);

- „hotărârile Curții Constituționale reprezintă în sine constatări juridice general obligatorii” (par. 42⁶¹);

⁵⁸ „40. ..., în vederea garantării supremației Constituției, apare nu numai firească, ci și necesară intervenția Curții Constituționale în sensul de a preciza, în considerarea efectului specific de drept constituțional caracteristic oricărei hotărâri a Curții, care sunt consecințele constatării neconstituționalității textelor examinate.”

⁵⁹ „44. ... Jurisdicția constituțională este o consecință a caracterului direct aplicabil al Constituției concretizată în obligativitatea aplicării actelor Curții Constituționale.”

⁶⁰ „43. Acest efect al hotărârilor Curții Constituționale, precum și acțiunea sa consecventă de a da efectivitate justiției constituționale îndreptătesc faptul că, prin relevarea conținutului normelor constituționale și dezvoltarea de reguli deduse din interpretarea acestora, actele Curții Constituționale ghidează evoluția întregului sistem legal, precum și procesul de interpretare și aplicare a legii. Numai o astfel de poziție asigură în mod real realizarea principiului supremației Constituției.”

⁶¹ „42. Hotărârea Curții Constituționale reprezintă în sine o constatare juridică general obligatorie, bazată pe elucidarea esenței problemei constituționale în urma interpretării oficiale a normelor corespunzătoare din Constituție și explicării raționamentului conținutului acestora raportat la normele contestate.”

- „este obligatoriu nu doar dispozitivul hotărârii Curții Constituționale, dar și considerentele și interpretările date de Curte textelor Constituției” (par. 41⁶²);

- „jurisprudența instanței de jurisdicție constituțională are un caracter regulator și constituie izvor de drept prin efectele sale” (par. 45-46⁶³);

- „hotărârea prin care se interpretează un text constituțional are putere de lege și este obligatorie”; „se aplică direct, fără nici o altă condiție de formă” (par. 47⁶⁴; par. 49⁶⁵).

Așadar, observăm că **în opinia Curții, hotărârile sale** (în care interpretează normele constituționale și constată neconstituționalitatea normelor juridice subsecvente Constituției), **au putere de lege, fiind obligatorii în calitatea lor de izvor de drept.**

În contextul dat, considerăm problematică/echivocă sintagma utilizată de Curte „au putere de lege”, întrucât aceasta poate fi interpretată atât într-un sens larg, cât

⁶² „41. ..., în orice situație, respectarea efectului general obligatoriu al hotărârilor Curții Constituționale nu înseamnă doar a da eficiență dispozitivului acestora, ci și, în egală măsură, considerentelor, respectiv interpretării date de Curtea Constituțională textelor Constituției, or, hotărârea este un întreg, o unitate a considerentelor și dispozitivului.”

⁶³ „45. ... determinarea sensului exact al dispozițiilor constituționale, potrivit art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, ține de competența exclusivă a autorității de jurisdicție constituțională. 46. ..., conținutul normelor constituționale este cel definit implicit în jurisprudența instanței de jurisdicție constituțională, care are un caracter regulator și constituie izvor de drept prin efectele sale.”

⁶⁴ „47. Interpretarea dată dispozițiilor constituționale comportă caracter oficial și obligatoriu pentru toți subiecții raporturilor juridice. Hotărârea prin care se interpretează un text constituțional are putere de lege și este obligatorie, prin considerentele pe care se sprijină, pentru toate organele constituționale ale Republicii Moldova. Aceasta se aplică direct, fără nici o altă condiție de formă.”

⁶⁵ „49. ..., indiferent de natura hotărârilor Curții, fie că sunt de interpretare a Legii Supreme sau de control al constituționalității cadrului normativ subsecvent, ele își produc efectele pe care Constituția și legea le conferă, în raport cu atribuția exercitată de Curte, forța lor juridică neputând fi contestată sau confirmată de nimeni.”

și într-un sens îngust. În sens larg, „putere de lege” au și contractele încheiate de către particulari, care astfel devin obligatorii între părți. Deci, în acest caz, „puterea de lege” presupune, în esență, caracterul obligatoriu. În sens îngust însă, „puterea de lege” presupune forța juridică a unei legi ca act normativ din sistemul legislației. O astfel de forță este recunoscută la nivel legislativ doar unei singure categorii de acte normative și anume ordonanțelor Guvernului (potrivit art. 38 alin. (2) din *Legea cu privire la Guvern*⁶⁶: „Ordonanțele sînt acte normative cu putere de lege ordinară”).

În opinia noastră, anume acest sens îngust îl are în vedere și Curtea, atunci când susține că hotărârile sale (în întregul lor – considerentele și deciziile) au putere de lege și sunt obligatorii ca izvoare de drept. Este greu de a fi de acord cu o astfel de poziție, atât timp cât legislația în vigoare nu recunoaște expres o astfel de calitate/statut juridic actelor Curții Constituționale, ele fiind recunoscute doar „oficiale și executorii” (art. 28 alin. (1) din *Legea* nr. 317/1994), „definitive și nu pot fi atacate” (art. 140 alin. (2) din *Constituție* și art. 26 alin. (5) din *Legea* nr. 317/1994). Fără a intra în detalii asupra acestui subiect (care cu siguranță necesită o dezvoltare teoretică substanțială distinctă), vom conchide, cel puțin pornind de la cele menționate, că în cazul dat **Curtea s-a expus de pe poziția unui legiuitor pozitiv, ridicând la rangul de izvor de drept o categorie distinctă de acte (care nici măcar nu au caracter normativ), ceea ce excede statutului său de autoritate de jurisdicție constituțională și competenței sale legale.**

• **În al patrulea rând**, drept consecință juridică a celor de mai sus, Curtea opinează că prin hotărârile sale (care au putere de lege) ea este în drept să statueze obligații și să impună executarea acestora ramurilor puterii de stat, care la rândul lor, trebuie să se conformeze, ca o manifestare a respectării

⁶⁶ *Legea cu privire la Guvern* nr. 136 din 07.07.2017. În: Monitorul Oficial nr. 252 din 19-07-2017 (*versiune în vigoare* 29.06.18 în baza modificărilor prin *Legea* nr. 74 din 26.04.18, MO235-244/26.06.1/ art.368).

principiului separației puterilor în stat (par. 51⁶⁷) și o condiție necesară afirmării statului de drept (par. 52⁶⁸).

Așadar, pornind de la faptul că decizia Curții de constatare a neconstituționalității face parte din ordinea juridică normativă (par. 53⁶⁹), Curtea consideră că Parlamentul sau Guvernul, după caz, au obligația de a abroga sau de a modifica respectivele acte normative, punându-le astfel de acord cu Constituția. O astfel de intervenție (obligație), în opinia Curții, reprezintă o expresie a caracterului definitiv și general obligatoriu al deciziilor instanței de contencios constituțional” (par. 53⁷⁰).

Pornind de la premisa **inadmisibilității obligării Parlamentului de către o altă autoritate a statului să-și exercite competența de legiferare**, constatăm că norma legală pe care o invocă în acest caz Curtea nu prevede expres o astfel de obligație în sarcina Parlamentului – „de a abroga sau modifica actele normative examinate de Curte”, ci doar obligația Guvernului de a „prezenta Parlamentului proiectul de lege cu privire

⁶⁷ „51. ... respectarea principiului separării puterilor implică nu doar faptul că nici una din ramurile puterii nu intervine în competențele unei alte ramuri, dar și faptul că nici una dintre aceste ramuri nu își va neglija atribuțiile pe care este obligată să le exercite în domeniul specific de activitate – îndeosebi atunci când o astfel de obligație este statuată în *Legea Supremă* sau a fost impusă printr-o hotărâre a Curții Constituționale, instanță care, în virtutea art.134 din *Constituție*, asigură în cele din urmă realizarea principiului separării puterii de stat”.

⁶⁸ „52. ... respectarea hotărârilor Curții Constituționale este o condiție necesară și esențială pentru buna funcționare a autorităților publice ale statului și pentru afirmarea statului de drept.”

⁶⁹ „53. Decizia de constatare a neconstituționalității face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevedea neconstituțională încetându-și existența pentru viitor.”

⁷⁰ „54. Parlamentul sau Guvernul, după caz, au obligația de a abroga sau de a modifica respectivele acte normative, punându-le astfel de acord cu Constituția. Intervenția Parlamentului sau a Guvernului, în interiorul termenului prevăzut de articolul 28¹ din *Legea privind Curtea Constituțională*, în sensul celor stabilite prin hotărârea Curții Constituționale, reprezintă o expresie a caracterului definitiv și general obligatoriu al deciziilor instanței de contencios constituțional.”

la modificarea și completarea sau abrogarea actului normativ sau a unor părți ale acestuia declarate neconstituționale” (art. 28¹ alin. (1) din *Legea cu privire la Curtea Constituțională* nr. 317/1994), precum și obligația Președintelui Republicii Moldova și a Guvernului ca, în termen de 2 luni de la data publicării hotărârii Curții Constituționale, să modifice, completeze sau să abroge actul sau unele părți ale acestuia declarate neconstituționale și, după caz, să emită sau să adopte un act nou. La fel, legea citată prevede că „actele emise întru executarea actelor normative sau a unor părți ale acestora declarate neconstituționale devin nule și se abrogă” (art. 28¹ alin. 2).

Referitor la prevederile legale citate (introduse în anul 2002⁷¹), atragem atenția că ele reflectă modelul legislației ruse din domeniu (art. 80 din *Legea cu privire la Curtea Constituțională a Federației Ruse*⁷²), care diferă de modelul legislației românești, pe care o considerăm mai binevenită.

Astfel, succint precizăm că în România, Curtea Constituțională este competentă să exercite controlul constituționalității legilor înainte de promulgarea acestora. Respectiv, potrivit art. 18 alin. (3) din *Legea României nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale*⁷³, doar în acest caz de neconstituționalitate, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale, moment

⁷¹ *Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317-XI-II din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională*, nr. 1137 din 14.06.2002. // În: Monitorul Oficial Nr. 103-105 din 18.07.2002.

⁷² *Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»* (с изменениями до 29 июля 2018 г.) Принят Государственной Думой 24 июня 1994 года. Одобрен Советом Федерации 12 июля 1994 года. [URL]: <http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/FCL/Pages/default.aspx>

⁷³ *Legea României nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale*. Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010. [URL]: <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124149>.

destul de logic, întrucât în caz contrar controlul de constituționalitate nu și-ar mai avea rostul la această etapă a procesului legislativ.

În celelalte cazuri (de ridicare a excepției de neconstituționalitate și de exercitare a controlului constituționalității regulamentelor Parlamentului), legislația României (art. 31 din *Legea nr.47/1992*⁷⁴), inclusiv *Constituția*⁷⁵ (art. 147 alin. (1)⁷⁶), lasă la latitudinea Parlamentului și Guvernului posibilitatea ca într-un anumit interval de timp (45 de zile), până la încetarea efectelor juridice, să pună de acord prevederile neconstituționale ale actelor verificate cu dispozițiile Constituției, după cum le-a precizat Curtea. Între timp, evident, dispozițiile în cauză nu pot fi aplicate, fiind suspendate de drept.

În opinia noastră, o astfel de formulă pentru producerea efectelor actelor justiției constituționale este cu

⁷⁴ Art. 31 din *Legea României nr. 47/1992*: „(1) Decizia prin care se constată neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare este definitivă și obligatorie. (2) În caz de admitere a excepției, Curtea se va pronunța și asupra constituționalității altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar și evident, nu pot fi disociate prevederile menționate în sesizare. (3) Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.”

⁷⁵ *Constituția României*, adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, intrată în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Revizuită și republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din 31 octombrie 2003.

⁷⁶ Art. 147 alin. (1) din *Constituția României*: „Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.”

mult mai potrivită pentru statutul Curții Constituționale ca „legiuitor negativ”. **În cazul în care admitem că aceste efecte implică și obligația legiuitorului de a opera modificările și completările necesare la normele declarate neconstituționale, practic transformăm Curtea într-un „legiuitor pozitiv”, alături de Parlament, care trebuie efectiv și să urmărească în ce măsură aceste obligații sunt onorate. Într-o astfel de lumină, Curtea Constituțională se transformă dintr-o instanță ce verifică doar constituționalitatea legilor, într-o instanță ce verifică activitatea legiuitorului de asigurare a constituționalității legilor pe care le adoptă.** O astfel de perspectivă denaturează în viziunea noastră, menirea și rolul justiției constituționale într-un stat de drept.

În același context, un alt moment important, ce merită subliniat, este că legislația României operează cu sintagma „a pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției”, în timp ce legislația noastră – cu sintagma „a modifica și completa sau abroga dispozițiile declarate neconstituționale”. În opinia noastră, „a modifica și completa” coincide semantic cu noțiunea „a pune de acord”. În schimb, „a abroga” în acest caz este de prisos, din simplul considerent că însăși declararea neconstituționalității unei norme juridice are ca urmare lipsirea de efecte juridice a acesteia (în lumina art. 7 și 140 alin. (1) din *Constituția Republicii Moldova*). Pe cale de consecință, obligația de a abroga o normă declarată neconstituțională, pe lângă faptul că este alogică, exclude practic efectul direct obligatoriu al hotărârilor Curții Constituționale, după cum l-a precizat Curtea (hotărârea „se aplică direct, fără nici o altă condiție de formă”⁷⁷).

⁷⁷ „47. Interpretarea dată dispozițiilor constituționale comportă caracter oficial și obligatoriu pentru toți subiecții raporturilor juridice. Hotărârea prin care se interpretează un text constituțional are putere de lege și este obligatorie, prin considerentele pe care se sprijină, pentru toate organele constituționale ale Republicii Moldova. Aceasta se aplică direct, fără nici o altă condiție de formă.”

Momentul dat este confirmat și de *Legea cu privire la actele normative* nr. 100/2017, care stipulează expres în art. 74 alin. (1) că: „Acțiunea actului normativ încetează dacă: a) actul este abrogat; b) actul este declarat neconstituțional ...”. În acest sens, în doctrină se și menționează că deciziile prin care se constată neconstituționalitatea este „o formă atipică de abrogare”⁷⁸.

În lumina acestor momente, pare confuză și următoarea precizare făcută de Curte⁷⁹: „norma juridică (declarată neconstituțională – e.n.) este nulă de drept și, în final, în lipsa intervenției legiuitorului originar sau delegat, își încetează efectele” (par. 57). În opinia noastră, în acest caz Curtea prea mult s-a inspirat din jurisprudența Curții Constituționale din România și a omis faptul că în Republica Moldova normele juridice își încetează efectele din momentul intrării în vigoare a hotărârilor Curții Constituționale prin care sunt declarate neconstituționale, nefiind prevăzută nici o intervenție din partea legiuitorului originar sau delegat ca fiind necesară pentru a împiedica acest efect.

În fine, la capitolul dat, putem conchide că **nu rezistă nici unei critici alegația Curții conform căreia prin hotărârile sale ea este în drept să statueze obligații și să impună executarea acestora ramurilor puterii de stat, care la rândul lor, trebuie să se conformeze. Aceasta mărturisește destul de clar arogarea de către Curte a unor competențe**

⁷⁸ Deleanu, I. *Instituții și proceduri constituționale*. Arad: Servo Sat, 1999, p. 472; Muraru, I., Constantinescu, M., Tănăsescu, E.S., Enache, M., Iancu, Gh. *Interpretarea Constituției ...* op. cit., p. 41-42.

⁷⁹ „57. În acest caz, astfel cum rezultă din dispozițiile constituționale cuprinse în art.140, norma juridică este nulă de drept și, în final, în lipsa intervenției legiuitorului originar sau delegat, își încetează efectele. Ea dispăre din fondul activ al legislației, din dreptul pozitiv, ceea ce face ca sarcina autorităților publice care aplică legea să fie mai dificilă în privința determinării concrete a efectelor deciziei Curții Constituționale asupra cauzelor pe care le instrumentează, cauze care, în funcție de domeniul vizat, au o anumită specificitate.”

în afara câmpului constituțional care îi stabilește statutul juridic.

• **În al cincilea rând**, prezintă interes și opinia Curții precum că dispariția *normelor juridice constatate neconstituționale* „din fondul activ al legislației, din dreptul pozitiv face ca sarcina autorităților publice care aplică legea să fie mai dificilă în privința determinării concrete a efectelor deciziei Curții Constituționale asupra cauzelor pe care le instrumentează” (par. 57 citat mai sus). „De aceea, Curtea, pentru a preveni fie o practică neunitară, fie încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale sau, *in extremis*, pentru a evita nesocotirea hotărârilor sale, are îndatorirea să arate efectele pe care acestea urmează a le produce” (par. 58).

Înainte de a preciza aceste efecte, Curtea reține (în legătură cu speța examinată) că „întrucât nici Parlamentul și nici Guvernul, în calitate de legiuitor delegat, nu au intervenit pentru punerea de acord a legii cu dispozițiile Constituției, așa cum dispune art. 140 din Legea fundamentală, controlul de constituționalitate realizat a rămas fără efecte” (par. 62⁸⁰).

Ne permitem să atragem atenția în acest caz că art. 140 din *Constituția Republicii Moldova* nu prevede nimic în acest sens. După cum am menționat mai sus, asemenea „obligații” sunt reglementate în art. 28¹ din *Legea cu privire la Curtea Constituțională* nr. 317/1994 (și doar în sarcina Guvernului și a Președintelui Republicii Moldova). Prin urmare, putem aprecia că **în cazul dat Curtea a interpretat eronat conținutul art. 140 din Constituție și i-a extins sensul în așa fel încât a conturat o normă juridică constituțională nouă.**

Pe de altă parte, este greu de acceptat și constatarea Curții, precum că în lipsa unei astfel de intervenții „controlul de constituționalitate realizat a rămas

⁸⁰ „62. Întrucât nici Parlamentul și nici Guvernul, în calitate de legiuitor delegat, nu au intervenit pentru punerea de acord a legii cu dispozițiile Constituției, așa cum dispune art. 140 din Legea fundamentală, controlul de constituționalitate realizat a rămas fără efecte.”

fără efecte”. Or, în acest caz, prin însăși declararea neconstituționalității normelor juridice se produce efectul lipșirii de forță juridică a acestora (moment argumentat mai sus).

În ceea ce privește preocuparea Curții de „a evita nesocotirea hotărârilor sale”, considerăm că este nejustificată, mai ales pornind de la faptul că nici Constituția, nici Legea-cadru care îi reglementează organizarea și funcționarea, nu-i pun la dispoziție nici o pârgie juridică concretă în acest sens.

Cu toate acestea, merită atenție în context dispozițiile art. 28² din *Legea cu privire la Curtea Constituțională* nr. 317/1994, care prevăd: „Neexecutarea, executarea necorespunzătoare, împiedicarea executării actelor Curții Constituționale atrag după sine răspunderea prevăzută de legislația în vigoare”. Totodată, *Codul jurisdicției constituționale* stipulează în art. 75 alin. (4): „Factorii de decizie care nu au executat în termenul stabilit hotărârea și avizul poartă răspundere conform art. 82”, iar acesta, la rândul său în alin. (1) stabilește: „În vederea asigurării exercitării jurisdicției constituționale, se prevede răspundere administrativă, sub formă de amendă de pînă la 25 salarii minime, pentru: ... c) neîndeplinire nemotivată, în modul și în termenii stabiliți, a cerințelor judecătorilor Curții, neexecutare a hotărârilor și avizelor Curții.”

Pe lângă faptul că normele citate nu prevăd răspunderea pentru neexecutarea *adreselor* (întrucât ele nu sunt obligatorii după cum am stabilit mai sus), în opinia noastră, este greu de imaginat că Președintele Republicii Moldova, Guvernul sau chiar Parlamentul ar putea fi amendați pentru neexecutarea nemotivată a hotărârilor și avizelor Curții (în speță pentru nemo-dificarea sau necompletarea normelor din actele lor declarate neconstituționale). În acest caz, o astfel de sancțiune nu numai că nu este potrivită, dar nici nu poate fi aplicată (în lipsa unor reglementări concrete și clare în acest sens).

Dincolo de carențele legale la acest capitol, Curtea a identificat o soluție pentru situațiile în care factorii

de decizie nu intervin pentru a pune de acord legea cu dispozițiile Constituției sau, după cum a spus-o însăși, pentru ca „**controlul constituționalității să aibă efecte**”. În acest sens, a reținut cu titlu de principiu că: „**prevederile legale abrogate prin textul de lege declarat neconstituțional reintră în fondul activ al dreptului, continuând să producă efecte juridice, până la intrarea în vigoare a noilor reglementări**, acesta fiind un efect specific al pierderii legitimității constituționale, sancțiune diferită și mult mai gravă decât o simplă abrogare a unui text normativ” (par. 63).

Pentru a da o apreciere măsurii indicate de Curte, vom face trimitere la unele dispoziții din *Legea cu privire la actele normative* nr. 100/2017, și anume:

- art. 65: „(1) Abrogarea este un procedeu tehnico-juridic de suprimare prin care sunt scoase din vigoare prevederile actului normativ ce nu mai corespund echilibrului dintre cerințele sociale de reglementare legală. (2) Abrogarea intervine în următoarele cazuri: a) pentru anularea dispozițiilor dintr-un act normativ care a intrat în conflict cu dispozițiile altui act normativ de aceeași forță juridică sau de o forță juridică superioară ...”;

- art. 66 alin. (4): „Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are întotdeauna un caracter definitiv”;

- art. 68 alin. (3): „Actul normativ abrogat sau prevederi ale acestuia abrogate nu se repun în vigoare în cazul abrogării actului care a prevăzut abrogarea lor”.

Deci, observăm că abrogarea are întotdeauna un caracter definitiv, ceea ce presupune implicit că normele abrogate nu se repun în vigoare în cazul abrogării actului prin care s-au abrogat.

Totodată, reiterăm că potrivit art. 74 alin. (1) din *Legea citată*, atât abrogarea unui act, cât și declararea neconstituționalității implică unul și același efect – încetarea acțiunii actului. Deci, chiar dacă procedeele juridice sunt diferite, efectul juridic survenit este același. În pofida acestor reglementări în care

legiuitorul nu face nici o diferență, Curtea constată că „pierderea legitimității constituționale este o sancțiune diferită și mult mai gravă decât o simplă abrogare a unui text normativ”.

Momentele enunțate sunt importante, întrucât demonstrează cel puțin faptul că **măsura identificată de Curte** (citată mai sus) **este lipsită de fundament juridic, cu atât mai mult că nici Constituția nu prevede absolut nimic în acest sens. Prin urmare, putem constata că și de această dată Curtea și-a arogat competența unui legiuitor pozitiv, instituind norme juridice primare, care practic contravin legislației în vigoare.**

În fine, pornind de la toate considerentele citate mai sus, în partea dispozitivă a hotărârii sale Curtea a decis⁸¹:

- „Hotărârea prin care se declară neconstituționalitatea unor norme/acte are nu numai putere de lege, ci și este obligatorie, prin considerentele pe care se sprijină, pentru toate organele constituționale ale Republicii Moldova, astfel încât noi norme/acte cu același conținut nu mai pot fi adoptate din nou.

- În cazul declarării neconstituționalității unor norme/acte, până la operarea modificărilor de rigoare de către autoritatea emitentă, **urmează să se aplice normele/actele anterioare declarării neconstituționalității, într-un mod conform considerentelor menționate în hotărârile Curții Constituționale.**

- În cazul declarării neconstituționalității unor norme/acte, până la operarea modificărilor de rigoare de către autoritatea emitentă, o mențiune corespunzătoare urmează a fi operată în textul actului de bază, în sensul **revigorării textului normelor/actelor anterioare declarării neconstituționalității.**”

După cum putem observa, în lipsa unor prevederi legale exprese, Curtea Constituțională din

⁸¹ *Hotărârea Curții Constituționale nr. 33 din 10-10-2013 privind interpretarea articolului 140 din Constituție (Sesizarea nr. 45b/2013).* // În: Monitorul Oficial nr. 297-303 din 20-12-2013.

Republica Moldova a inițiat o practică inedită în felul său. Ca rezultat al exercitării jurisdicției constituționale, Curtea nu se limitează doar la **constatarea neconstituționalității actului/normei verificate**, dar își extinde competența și la dispunerea **revigorării textului normelor/actelor anterioare declarării neconstituționalității și aplicarea acestuia conform considerentelor indicate în hotărârea sa.**

Mai grav este că, printr-o asemenea interpretare extensivă creativă, Curtea a reușit să modifice însăși textul Constituției⁸², apelând la **revigorarea textului normelor anterioare declarării neconstituționalității normelor prin care au fost modificate/abrogate** (în concret – art. 78 și 89 din Legea Fundamentală), chiar dacă modificarea s-a produs cu mult timp în urmă.

Privind prin prisma Constituției și a legislației citate mai sus, constatăm că **revigorarea textului normelor anterioare declarării neconstituționalității nu ține de competența propriu-zisă a Curții și nici nu este prevăzută de lege ca efect al neconstituționalității. Mai mult, considerăm că în acest caz, Curtea nu poate oferi nici o garanție a faptului că normele revigorate sunt constituționale, întrucât nu este competentă a verifica constituționalitatea normelor ieșite din vigoare. Ca urmare, prin revigorarea unor astfel de norme (pe care însăși legiuitorul a hotărât să le abroge), Curtea nu doar admite o ingerință pe tărâmul legiuitorului, ci poate chiar să afecteze ordinea constituțională din cadrul statului.**

Devine astfel clar că hotărârea Curții, analizată în acest demers științific, este o consecință a interpretării extensive a normelor constituționale (cu ignorarea prevederilor legale), soldată practic cu instituirea unor

⁸² *Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (modul de alegere a Președintelui)* (Sesizarea nr. 48b/2015). // În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-67 din 18.03.2016.

noi norme juridice (ce-i extinde competențele), neprevăzute de lege. Prin aceasta, Curtea Constituțională s-a transformat practic dintru-un „legiuitor negativ”, într-un veritabil „legiuitor pozitiv prin interpretare”, de rând cu Parlamentul, ceea ce contravine principiilor de organizare și funcționare a statului de drept.

Incontestabil, o asemenea practică a Curții Constituționale este periculoasă pentru securitatea și stabilitatea constituțională din Republica Moldova. Pentru a nu admite pe viitor o asemenea formă de realizare a justiției constituționale, este absolut necesar de a institui anumite limite pentru interpretarea normelor constituționale și a obliga Curtea să se supună și legii. În caz contrar, interpretarea fără limite a Constituției, permisă Curții în afara cadrului legal, o va transforma într-o putere nelimitată în cadrul statului, aflată la cheremul forțelor politice de la guvernare.

Pornind de la carențele atestate la nivelul justiției constituționale, dar și a legislației în materie, considerăm că astfel de „progrese” înregistrate de Curtea Constituțională în ultimul deceniu, au fost și rămân a fi în principiu previzibile, mai ales pornind de la premisele organizării și funcționării acesteia. Avem în vedere în acest caz câteva premise, care se răsfrâng destul de negativ în general și asupra interpretării Constituției, ca fundament al justiției constituționale, și anume:

- în calitate de judecători constituționali „se pomenesesc”, ca urmare a numirii în funcție, persoane care de cele mai multe ori nu au nici o experiență în domeniul dreptului constituțional;

- Constituția nu oferă prea multe repere concrete pentru încadrarea interpretării sale în anumite limite (cu excepția art. 4 alin. (1) în care este prevăzut că „Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.”);

- mai mult, judecătorii constituționali nici nu sunt obligați să se supună legii, fiind foarte susceptibili de influența politicului;

- judecătorii nu sunt asistați în activitatea lor de un consiliu consultativ veritabil, format din specialiști constituționaliști cu experiență, care să le ofere asistența teoretică necesară;

- în cazul în care Curtea solicită opinia mediului academic (practică tot mai frecventă în ultima perioadă), ea oferă un termen extrem de limitat pentru realizarea unei opinii fundamentate corespunzător.

Aceste, dar și alte premise, în ansamblul lor, explică pe deplin „calitatea” ordinii constituționale creată de Curtea Constituțională prin jurisprudența sa, ceea ce ar trebui să ne determine la acțiuni concrete de optimizare sau chiar de reformare a domeniului dat. Punctul de pornire în acest sens, considerăm a fi recunoașterea, inclusiv la nivel de Constituție, a obligativității supunerii și respectării de către Curte a legii. Totodată, anume la nivel de lege trebuie să fie conturate clar reperele necesare pentru interpretarea Constituției, precum și limitele ce trebuie respectate, în vederea evitării instituirii de către Curte de noi norme juridice ca rezultat al interpretării și extinderii ilegale a competenței sale constituționale.

În vederea realizării acestui deziderat, cu titlu de *lege ferenda* propunem introducerea în *Legea cu privire la Curtea Constituțională* nr. 317/1994, a unui articol distinct consacrat **interpretării Constituției**, în următoarea redacție:

Articolul 4¹. Interpretarea Constituției

(1) *Curtea Constituțională interpretează Constituția cu scopul de a clarifica sensul textului constituțional și a principiilor constituționale, de a înlătura incertitudinile și a oferi soluții juridice de aplicare a normelor constituționale în sensul exact al acestora.*

(2) *Se interzice instituirea de norme juridice primare, inclusiv constituționale, ca rezultat al interpretării Constituției.*

Pentru a garanta respectarea acestei norme, ar fi binevenită și completarea art. 135 din *Constituția Republicii Moldova* cu două aliniate noi, după cum urmează:

„(3) *Curtea Constituțională interpretează Constituția cu scopul de a clarifica sensul textului constituțional și a principiilor constituționale, de a înlătura incertitudinile și a oferi soluții juridice de aplicare a normelor constituționale în sensul exact al acestora.*

(4) *Se interzice instituirea de norme juridice primare, inclusiv constituționale, ca rezultat al interpretării Constituției”.*

Unele intervenții legislative sunt necesare și la capitolul **limitelor de competență ale Curții**. La moment, acestea sunt reglementate:

- atât în *Legea cu privire la Curtea constituțională*, art. 31: „(1) Curtea Constituțională examinează numai chestiuni ce țin de competența ei. (3) Curtea Constituțională examinează în exclusivitate probleme de drept.”;

- cât și în *Codul jurisdicției constituționale*, în art. 6: „(1) Curtea Constituțională soluționează numai probleme ce țin de competența sa. Dacă în procesul examinării apar chestiuni de competența altor organe, Curtea remite acestora materialele sau comunică faptul părților și organelor interesate, cu explicațiile de rigoare. (2) Curtea Constituțională își stabilește ea însăși limitele de competență. (3) Controlînd constituționalitatea actului contestat, Curtea Constituțională poate pronunța o hotărâre și în privința altor acte normative a căror constituționalitate depinde în întregime sau parțial de constituționalitatea actului contestat.”

Pornind de la faptul că articolele citate cuprind dispoziții atât asemănătoare, cât și diferite, propunem compilarea acestora și redactarea unui articol distinct cu următorul cuprins:

„(1) *Curtea Constituțională soluționează numai probleme ce țin de competența sa. Dacă în procesul examinării apar chestiuni de competența altor orga-*

ne, Curtea remite acestora materialele sau comunică faptul părților și organelor interesate, cu explicațiile de rigoare.

(2) Curtea Constituțională își stabilește ea însăși limitele de competență în baza Constituției.

(3) Curtea Constituțională examinează în exclusivitate probleme de drept.

(4) Controlînd constituționalitatea actului contestat, Curtea Constituțională poate pronunța o hotărâre și în privința altor acte normative a căror constituționalitate depinde în întregime sau parțial de constituționalitatea actului contestat.”

Totodată, în vederea **evitării creării de viduri legislative**, ca rezultat al neconstituționalităților constatate de Curte, propunem completarea acestui articol cu un aliniat nou, după cum urmează:

„(5) În caz de admitere a sesizării, Curtea Constituțională se va pronunța și asupra constituționalității altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar și evident, nu pot fi dissociate prevederile menționate în sesizare.”

Referitor la actul normativ în care să fie inclus acest articol, nu putem să optăm pentru ambele acte normative (*Legea cu privire la Curtea Constituțională și Codul jurisdicției constituționale*), chiar dacă ar fi rațional acest lucru, deoarece considerăm că dublarea normelor juridice este o încălcare a regulilor de tehnică legislativă. Mai mult, în condițiile în care cele două acte cuprind astfel de dublări, considerăm că asemenea încălcări necesită a fi remediate, soluțiile putând fi două:

- fie elaborarea unui act normativ nou ca rezultat al compilării normelor din *Lege* și *Cod*. Este o soluție pe care o susținem, întrucât va permite o sistematizare și optimizare mai bună a legislației în domeniu. Ca rezultat al codificării va exista un singur *Cod al jurisdicției constituționale*, care va cuprinde atât dreptul material, cât și dreptul procesual în domeniu;

- fie „specializarea” fiecărui act normativ în parte: *Legea cu privire la Curtea Constituțională*

să reglementeze modul de organizare și funcționare a Curții, iar *Codul* să cuprindă doar cardul juridic necesar pentru exercitarea jurisdicției de către Curte. Dezavantajul acestei soluții constă în acea că unele momente de principiu totuși inevitabil vor fi dublate în ambele acte normative și, ce este mai grav, această procedură nu va permite revizuirea și optimizarea întregii materii juridice în domeniu (după cum o cere necesitatea actuală de reformare a justiției constituționale).

În fine, la capitolul **efectele hotărârilor Curții Constituționale**, considerăm binevenite următoarele propuneri *de lege ferenda*:

I. Modificarea alin. (1) al art. 140 din *Constituție*, după cum urmează:

(1) *Legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, autoritățile emitente, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.*

II. Modificarea alin. (2) al art. 28 din *Legea cu privire la Curtea Constituțională*, după cum urmează:

(2) *Legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, autoritățile emitente, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.*

III. Introducerea unui aliniat nou în art. 28 din *Legea cu privire la Curtea Constituțională*, cu următorul conținut:

(3) *Actele emise întru executarea actelor normative sau a unor părți ale acestora declarate neconstituționale își încetează efectele juridice odată cu acestea.*

IV. Abrogarea art. 28¹ din *Legea cu privire la Curtea Constituțională.*

V. Excluderea din art. 82 alin. (1) lit. c) din *Codul jurisdicției constituționale* a sintagmei „neexecutare a hotărârilor și avizelor Curții”.

Concluzii

Luând în considerație modificările și completările răzlețe a legislației în vigoare, menționate anterior, reiterăm necesitatea majoră și absolută a revizuirii generale, în ansamblu a cadrului normativ ce reglementează organizarea și activitatea Curții Constituționale, în calitate de condiție indispensabilă pentru reformarea justiției constituționale în Republica Moldova în acord cu principiile statului de drept.

Bibliografie

1. BURDEAU, G., HAMON, F., TROPER, M. *Droit constitutionnel*. Ed. 26^{me}. Paris: Librairie Gènerale de Droit et Jurisprudence, 1999.

2. *Codul administrativ al Republicii Moldova* nr. 116 din 19.07.2018. // În: Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018.

3. *Codul Jurisdicției Constituționale al Republicii Moldova* nr. 502 din 16-06-1995. // În: Monitorul Oficial Nr. 53-54 din 28-09-1995 (versiune actualizată prin Legea nr. 38 din 28.02.20, MO103/14.04.20 art.176; în vigoare 14.05.20).

4. *Constituția Republicii Bulgaria*, din 1991. În: *Codex Constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene* / Șt. Deaconu, I. Muraru, E. S. Tănăsescu, S. G. Barbu. București: Monitorul Oficial R.A., 2015.

5. *Constituția Republicii Moldova*, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994. Republicată în: Monitorul Oficial nr.78/140 din 29.03.2016 (versiune în

vigoare din 14.01.2019 în baza modificărilor prin Legea nr. 255 din 22.11.18, MO 467-479/14.12.18 art.786).

6. *Constituția Republicii Moldova: comentariu*. Chișinău: Arc, 2012. 572 p.

7. *Constituția Republicii Slovace*, adoptată prin Legea nr. 460/1992. // În: *Codex Constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene* / Șt. Deaconu, I. Muraru, E. S. Tănăsescu, S. G. Barbu. București: Monitorul Oficial R.A., 2015.

8. *Constituția României*, adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, intrată în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Revizuită și republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din 31 octombrie 2003.

9. COSTACHI, Gh. *Cetățeanul și puterea în statul de drept*. Chișinău: S.n., 2019 (Tipogr. “Print Caro”).

10. COSTACHI, Gh. *Securitatea constituțională în Republica Moldova la 25 de ani de existență a Legii Fundamentale*. // În: *Legea și viața*, 2019, nr. 8, p. 4-9.

11. COSTACHI, Gh., RAILEAN, P. *Legalitatea constituțională – nucleu al legalității în statul de drept*. // În: *Revista Națională de Drept*, 2013, nr. 12, p. 19-21.

12. COSTACHI, Gh., RAILEAN, P. *Menirea justiției constituționale în statul de drept contemporan*. // În: *Legea și Viața*, 2014, nr. 10, p. 4-9.

13. *Decizia Curții Constituționale nr. 6 din 02-04-2014 de respingere a sesizării nr. 10a/2014 pentru controlul constituționalității unei prevederi din Legea nr. 96 din 21 mai 2010 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Regulamentul Parlamentului și interpretarea articolului 41 alin. (2) din Constituție (constituirea fracțiunilor parlamentare)*. // În: Monitorul Oficial Nr. 127-133 din 23.05.2014.

14. DELEANU, I. *Instituții și proceduri constituționale*. - Arad: Servo Sat, 1999.

15. *Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (modul de alegere a Președintelui)* (Sesizarea nr. 48b/2015). // În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-67 din 18.03.2016.

16. *Hotărîrea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 33 din 10-10-2013 privind interpretarea articolului 140 din Constituție (Sesizarea nr. 45b/2013)*. // În: Monitorul Oficial nr. 297-303 din 20.12.2013.

17. *Legea cu privire la actele normative* nr. 100 din 22.12.2017. // În: Monitorul Oficial nr. 7-17 din 12-01-2018.

18. *Legea cu privire la Curtea Constituțională* nr. 317 din 13.12.1994. // În: Monitorul Oficial Nr. 08 din 07.02.1995 (versiune actualizată prin Legea nr. 5 din 06.02.20, MO63-68/28.02.20 art.48; în vigoare 28.03.20).

19. *Legea cu privire la Guvern* nr. 136 din 07.07.2017. // În: Monitorul Oficial nr. 252 din 19-07-2017 (versiune în vigoare 29.06.18 în baza modificărilor prin Legea nr. 74 din 26.04.18, MO235-244/26.06.1/ art.368).

20. *Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională*, nr. 1137 din 14.06.2002. // În: Monitorul Oficial Nr. 103-105 din 18.07.2002.

21. *Legea României nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale*. Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010. [URL]: <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124149>.

22. MURARU, I. *Drept constituțional și instituții politice*. București: Actami, 1998.

23. MURARU, I., CONSTANTINESCU, M., TĂNĂȘESCU, E.S., ENACHE, M., IANCU, Gh. *Interpretarea Constituției: doctrină și practică*. București: Lumina Lex, 2002.

24. PUȘCAȘ, V. *Curtea Constituțională unicul subiect de interpretare oficială a Constituției*. // În: Justiția constituțională în Republica Moldova, 2010, nr. 3.

25. RAILEAN, P. *Mecanismul jurisdicțional de asigurare a legalității în statul de drept*. Sub red. șt. a prof. Gh. Costachi. Chișinău: S.n., 2015.

26. TURPIN, D. *Contentieux constitutionnel*. Paris: PUF, 1986.

27. VIDA, I. *Forța juridică a interpretării Constituției*. // În: Justiția constituțională: actualitate și perspective. Chișinău: Cartdidact (Tipografia „Reclama”), 2005.

28. ИВАНОВА, О.М. *Институт толкования Конституции в России и Франции (сравнительно-правовой анализ)*. // În: Ленинградский юридический журнал. СПб., 2009, № 4 (18)

29. *Конституция Российской Федерации*, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [URL]: <http://constitution.kremlin.ru/>.

30. КУРИС, Э. *О стабильности конституции, источниках конституционного права и мнимом всемогуществе конституционных судов*. // În: Конституционное правосудие. Ереван, 2004, nr. 3(48).

31. ЛУЧИН, В.О. *Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации*. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

32. ЛЮБИТЕНКО, Д.Ю. *Правовая доктрина Конституционного Суда Российской Федерации: общетеоретический аспект*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Волгоград, 2011, 24 p.

33. МИКОВ, И.А. *Толкование конституционных норм*. // În: Законность и правопорядок в современном обществе, 2011, № 4.

34. ПЕТРЕНКО, Н.И., РЫБАКОВА, Я.Н. *Толкование конституционных норм как вид правовой деятельности*. // În: Марийский юридический вестник, № 3(18)/2016.

35. *Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»* (с изменениями до 29 июля 2018 г.) Принят Государственной Думой 24 июня 1994 года. Одобрен Советом Федерации 12 июля 1994 года. [URL]: <http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/FCL/Pages/default.aspx>.

36. ХАБРИЕВА, Т.Я. *Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика*. М.: Юристъ, 1998.